

CARTILHA

APS PARA TODAS, TODES E TODOS

**Guia de boas práticas
de acolhimento à
população LGBTQIAPN+
na Atenção Primária à
Saúde**

2026

AUTORES

João Pedro Silva Tonhá
Alexandre Oliveira Telles
Marcele Bocater Paulo de Paiva

MESTRANDO

João Pedro Silva Tonhá

ORIENTADOR

Alexandre Oliveira Telles

COORIENTADORA

Marcele Bocater Paulo de Paiva

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

João Pedro Silva Tonhá

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20311636>

UFRJ

APRESENTAÇÃO

Esta cartilha é fruto de um trabalho construído com afeto e compromisso com a equidade. Pensada para todas as pessoas profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS), ela tem como objetivo apoiar práticas mais acolhedoras e inclusivas no cuidado de pessoas LGBTQIAPN+ promovendo Educação Permanente em Saúde para as equipes de Saúde da Família.

É também um Produto Técnico-Tecnológico (PTT) da dissertação de mestrado do autor, desenvolvida entre 2023 e 2026 no programa de Mestrado Profissional em Atenção Primária à Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MPAPS/UFRJ).

As informações aqui apresentadas foram embasadas em pesquisa científica sobre o tema. Nossa intenção é transformar esses achados em ferramentas práticas, aplicáveis e sensíveis à realidade dos serviços de APS, buscando desconstruir barreiras de acesso.

SUMÁRIO

01

Por que precisamos acolher bem Pessoas LGBTQIAPN+?

04

A Sigla LGBTQIAPN+

05

Glossário de Termos

13

E os Pronomes?

15

Nome Social

16

Não presumir identidade de gênero ou orientação sexual

18

Sala de Espera

19

A Ambiência

20

Perguntas desconfortáveis

21

Escuta sem julgamentos

22

Prontuário e Cadastro

23

Educação Permanente

25

O papel dos ACS

27

Como usar essa Cartilha na Reunião de Equipe?

31

Considerações Finais

*Com links clicáveis

POR QUE PRECISAMOS ACOLHER BEM PESSOAS LGBTQIAPN+?

Pessoas LGBTQIAPN+ enfrentam diversas barreiras no acesso à saúde, inclusive na Atenção Primária à Saúde (APS), que deveria ser sua principal porta de entrada no Sistema Único de Saúde (SUS)¹. Entre os fatores que contribuem para essa exclusão, destacam-se questões diretamente ligadas ao acolhimento, como a dificuldade de comunicação com profissionais de saúde e o receio de vivenciar situações constrangedoras ao compartilhar sua orientação sexual ou identidade de gênero².

Além disso, pessoas LGBTQIAPN+ continuam sendo alvo de violências significativas na sociedade. Entre os anos de 2000 e 2023, pelo menos 5.865 pessoas LGBTQIAPN+ foram vítimas de mortes violentas no Brasil³. Essa realidade impacta diretamente a saúde dessas pessoas, aumentando o risco de adoecimento físico e mental⁴.

POR QUE PRECISAMOS ACOLHER BEM PESSOAS LGBTQIAPN+?

O conceito de estresse de minoria ajuda a entender como o preconceito e a discriminação podem afetar a saúde física e mental de pessoas que pertencem a grupos historicamente estigmatizados⁴. Essas violências se intensificam quando se cruzam com outros marcadores sociais, como raça e classe, afetando de maneira ainda mais profunda pessoas LGBTQIAPN+ negras, indígenas e em contextos de maior vulnerabilidade econômica⁵.

Além disso, desde 2011 o Brasil conta com a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSI-LGBT), que reconhece oficialmente o direito dessa população a um cuidado em saúde digno, equânime e livre de discriminações. Essa política reforça que é dever do SUS — e especialmente da APS como porta de entrada do sistema — garantir esse direito.

POR QUE PRECISAMOS ACOLHER BEM PESSOAS LGBTQIAPN+?

Por isso, todos os profissionais que atuam na APS são co-responsáveis por tornar esse cuidado uma realidade, promovendo um ambiente acolhedor e respeitoso em todos os pontos de contato com o serviço¹.

Levando em conta os princípios do SUS e os compromissos da Atenção Primária à Saúde com a universalidade e a equidade, é papel de toda a equipe defender um acesso a cuidados de saúde integral para todas as pessoas, inclusive à população LGBTQIAPN+. Para isso, a APS precisa ser um espaço de escuta, cuidado e transformação capaz de acolher e atender as demandas da população LGBTQIAPN+ com qualidade, respeito e humanização.

LGBTQIAPN+

Lésbicas

Gays

Bissexuais

Trans*

Queer**

Intersexo

Assexuais

Panssexuais

Não Binárias

* T: Letra guarda-chuva para Pessoas Trans, Travestis,+

** Termo proveniente do inglês, que representa pessoas que se não se reconhecem nas ideias tradicionais de gênero ou sexualidade.

GLOSSÁRIO DE TERMOS

A sigla LGBTQIAPN+ representa uma diversidade de vivências e formas de ser que fogem das normas culturais estabelecidas, baseadas em um modelo binário de sexo e gênero, ou seja, que admite a existência apenas de dois polos opostos.

Já vimos o que significa cada letra, em seguida, também aprenderemos a diferenciar alguns conceitos muito importantes para oferecer um cuidado mais respeitoso e centrado na pessoa:

Identidade de Gênero

É como a pessoa se reconhece: homem, mulher, ambos, nenhum, outro...

Essa percepção que a pessoa tem sobre si mesma é construída durante sua vida, de forma não necessariamente permanente a partir de suas experiências e referenciais.

Orientação sexual

Diz respeito a por quem a pessoa se sente atraída afetiva e/ou sexualmente. Ela pode ser dividida em bissexualidade, pansexualidade, homossexualidade, assexualidade ou heterossexualidade.

Sexo Biológico

Está relacionado a características físicas como genitais, hormônios e cromossomos. É classificado em:

Masculino - geralmente refere-se a pessoas que nascem com pênis e testículos, com cromossomos XY.

Feminino - geralmente refere-se a pessoas que nascem com vulva e ovários, com cromossomos XX.

PONTO IMPORTANTE: Essas dimensões citadas não estão necessariamente alinhadas entre si, podem variar e fluir bastante e **não devem ser presumidas durante o atendimento**, sendo sempre necessário perguntar!

Vamos aprofundar em alguns conceitos. A **Identidade de Gênero**, que vimos agora há pouco, é classificada da seguinte forma, você já deve ter ouvido alguma vez falar em:

Cisgênero

Pessoa que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Exemplo: alguém que foi registrado como menina ao nascer e se reconhece como mulher.

Transgênero

Pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi imposto ao nascer. Pode ser um homem trans, uma mulher trans ou uma pessoa não binária. Ser trans diz respeito à identidade e autopercepção da pessoa e não depende de aparência física, cirurgias, uso de hormônios ou qualquer outra coisa.

É sobre a forma como a pessoa se reconhece.

Vamos ver alguns exemplos?

Mulher Trans

Pessoa que teve outro gênero designado ao nascimento, em geral pessoas que nascem com genitália masculina e são designadas como "homem", mas se reconhecem como mulher.

Homem Trans

Pessoa que teve outro gênero designado ao nascimento, em geral pessoas que nascem com genitália feminina e são designadas como "mulher", mas se reconhecem como homem.

Pessoa não binária

Não se identifica exclusivamente como homem ou como mulher. Pode se reconhecer em um meio termo, em uma mistura de gêneros, em nenhum dos dois, ou em uma identidade que flui com o tempo. É uma vivência legítima dentro do espectro das identidades de gênero. Algumas pessoas não binárias usam pronomes neutros (como elu/delu), outras preferem pronomes femininos ou masculinos. O mais importante é perguntar com respeito e usar o nome e os pronomes com os quais a pessoa se sente confortável.

Travesti

Travestis são pessoas cuja identidade de gênero está no espectro da feminilidade, que podem ou não se identificar com o termo mulheres.

É uma identidade própria e legítima, historicamente construída por pessoas travestis, principalmente no Brasil e na América Latina. Travestis devem ser tratadas com respeito e dignidade, pelo nome escolhido e, em geral, pronomes femininos - lembre-se de sempre perguntar com respeito quais pronomes usar.

Intersexo

Pessoas que nascem com variações naturais em características genitais, das gônadas, hormônios ou cromossomos, para além do que que é entendido tradicionalmente como masculino e feminino. Essas variações podem ocorrer simultaneamente e são naturais, fazem parte da diversidade humana.

Expressão de gênero

É como a identidade de gênero se manifesta no modo de vestir, agir, falar. É uma exibição externa que varia culturalmente e pode mudar ao longo do tempo, podendo ser masculina, feminina, andrógina, neutra, ou não-conforme.

Chegou a hora de vermos os exemplos relativos a como é classificada a **Orientação Sexual/Afetiva**.

Homossexual

Pessoa que sente atração afetiva, romântica e/ou sexual por pessoas do mesmo gênero. Exemplos: mulheres que se relacionam com mulheres (lésbicas), homens que se relacionam com homens (gays).

Bissexual

Pessoa que sente atração afetiva, romântica e/ou sexual por mais de um gênero. Isso não significa que a pessoa sente a mesma atração por todos os gêneros, mas sim que essa atração não está limitada a apenas um.

Pansexual

Pessoa que sente atração por outras pessoas independentemente do gênero ou da identidade de gênero delas. A pansexualidade valoriza a conexão com a pessoa, e não com seu gênero.

Assexual

Pessoa que sente pouca ou nenhuma atração sexual por outras pessoas. Isso não significa ausência de sentimentos, afeto ou relacionamentos — pessoas assexuais podem se apaixonar, amar e ter vínculos afetivos intensos.

Interseccionalidade no cuidado

Além disso, é fundamental compreender que as experiências de gênero e sexualidade também são **atravessadas por outros marcadores sociais, como raça, classe e território.**

Pessoas LGBTQIAPN+ negras, indígenas ou em situação de vulnerabilidade econômica, por exemplo, enfrentam múltiplas camadas de exclusão.

Chamamos esse fenômeno de **Interseccionalidade** e essa compreensão integral é fundamental para o cuidado.

E OS PRONOMES?

Os pronomes fazem parte da forma como uma pessoa se apresenta e deseja ser reconhecida. Usar os pronomes corretos é uma atitude simples que demonstra respeito.

ela/dela

Pronomes femininos: utilizados por pessoas que se identificam com o gênero feminino. Exemplo: "A Ana trouxe a mochila dela."

ele/dele

Pronomes masculinos: utilizados por pessoas que se identificam com o gênero masculino. Exemplo: "O João trouxe o caderno dele."

elu/delu

Pronomes neutros: utilizados por pessoas que não se identificam com os gêneros feminino ou masculino (pessoas não binárias, por exemplo). Exemplo: "Elu trouxe o crachá delu."; "Elu está cansado por ter trabalhado muito"

PONTO IMPORTANTE: Nem todas as pessoas utilizam pronomes neutros, e isso pode variar conforme suas vivências. A melhor forma de saber é perguntar com respeito:

**Quais pronomes
você usa?**

**Como você
gostaria que eu te
chamasse?**

Errar pode acontecer, mas o importante é estar disposto a corrigir e aprender. O uso correto dos pronomes é um gesto de cuidado e validação da identidade de cada pessoa.

ACOLHIMENTO NA PRÁTICA

Nome Social

Toda pessoa tem o direito de ser chamada pelo nome e pronome com os quais se identifica. Isso está garantido por normas do SUS e por legislações federais, como o Decreto nº 8.727/2016. Ignorar esse direito pode causar constrangimento, sofrimento e até abandono do cuidado.

O uso incorreto do nome ou dos pronomes também pode representar uma forma de violência institucional.

Essa atitude simples já muda completamente a experiência da pessoa no serviço de saúde. Nomear é validar, e validar é cuidar.

Não presuma identidade de gênero ou orientação sexual

Evite fazer suposições com base na aparência, na roupa, na voz, etc. A identidade de gênero e a orientação sexual são dimensões que só dizem respeito ao indivíduo, que não podem ser presumidas pelo olhar externo e quando informadas por uma pessoa não podem ser questionadas.

Da mesma forma, os estudos mostram que as pessoas tendem a achar que todas as pessoas são heterossexuais ou cisgênero. A isso se dá o nome de cishetero-normatividade compulsória: somos levados estruturalmente a presumir a heterossexualidade e cisgeneridade das pessoas e isso pode deixar aspectos importantes do cuidado de fora.

Não presuma identidade de gênero ou orientação sexual

Pergunte apenas quando necessário para o cuidado e, mesmo assim, com muito respeito e escuta. Um ambiente livre de julgamentos e pressupostos cria mais segurança para que a pessoa compartilhe o que for importante para sua saúde.

Você se relaciona com alguém?

Você se relaciona com homens, mulheres, os dois ou nenhum?

Sala de Espera

Para muitas pessoas LGBTQIAPN+, a sala de espera é um dos momentos de maior ansiedade na unidade de saúde. O medo de olhares, cochichos ou de serem chamadas pelo nome de registro pode causar sofrimento e até fazer com que desistam do atendimento.

É importante que a equipe esteja atenta à privacidade e ao respeito nesse espaço. Garantir que a chamada seja feita pelo nome social, manter um ambiente tranquilo e acolhedor e estar disponível para orientar quem estiver em dúvida já faz muita diferença. Perceber se alguém está visivelmente desconfortável e convidar para conversar ou esperar em um lugar mais tranquilo também pode ser uma ótima estratégia.

A Ambiência

O ambiente também acolhe — ou afasta!

Os espaços físicos da unidade falam. Ter cartazes com mensagens inclusivas, adesivos ou pins no crachá com a bandeira LGBTQIAPN+, materiais informativos e linguagem acessível disponíveis, ajuda a sinalizar que ali é um local seguro e de respeito.

Esses elementos não substituem atitudes, mas reforçam o compromisso da equipe com o acolhimento. São formas visíveis de dizer: "você é bem-vinde aqui".

Perguntas que podem gerar desconforto

Evite perguntas invasivas e desnecessárias. Perguntas sobre genitália, cirurgias ou vida sexual só devem ser feitas se forem realmente necessárias para o cuidado, e mesmo assim, com explicação clara do porquê. O que é dito e como é dito faz toda a diferença.

"Olha, preciso te fazer uma pergunta que é importante para seu cuidado e pra gente definir questões importantes sobre a sua saúde"

"Existe algo no seu corpo ou na sua saúde que você gostaria que eu soubesse para te atender melhor?".

Muitas pessoas LGBTQIAPN+ já passaram por situações humilhantes em serviços de saúde. Respeitar os limites da escuta e não invadir a intimidade de forma gratuita é parte de um cuidado ético e humanizado.

Escuta sem julgamentos

Acolher é escutar com atenção, com empatia e sem julgamento. Demonstre interesse genuíno, mantenha o olhar atento e valide o que está sendo dito. A escuta é a base para a construção do vínculo e do cuidado. Ela pode ser a diferença entre manter uma pessoa próxima do serviço ou fazê-la se afastar dele.

Fique atento à sua linguagem não verbal. Nosso corpo também fala, e fala muito. Uma postura acolhedora pode transformar o vínculo com quem está sendo atendido. Pequenos gestos, como acenar com a cabeça para mostrar que está escutando ou manter o olhar atento, ajudam a criar um ambiente de confiança. **É importante também controlar expressões de surpresa ou estranhamento diante de algo que a pessoa diga,** mesmo que fuja da sua vivência. Reações sutis podem ser percebidas como julgamento, e isso pode afastar quem está buscando cuidado.

Prontuário e Cadastro

É essencial que o nome social esteja registrado nas fichas, prontuários e sistemas da unidade. Oriente a equipe da recepção sobre a importância de utilizar esse nome desde o primeiro contato, inclusive na chamada na sala de espera.

Alguns formulários que usamos no dia-a-dia podem não estar atualizados com campo para nome social, identidade de gênero, entre outras informações. Tenha atenção para evitar constrangimentos para a pessoa.

Alguns sistemas também podem apresentar entraves como não permitir solicitação de citopatológico de colo do útero e mamografia, por exemplo, para homens trans ou outras pessoas com útero e vagina. Ao identificar esse tipo de problema é importante notificar os gestores responsáveis para providenciar mudanças.

Educação Permanente

Acolher pessoas LGBTQIAPN+ não depende apenas de boa vontade, exige atualização constante e compromisso.

Muitos profissionais ainda não conhecem as políticas específicas, como a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, ou não se sentem preparados para lidar com questões de identidade de gênero e orientação sexual.

Isso não é um problema individual, mas sim um reflexo de uma formação que, por muito tempo, ignorou essas vivências.

Mas o compromisso com o cuidado exige movimento!

Você não precisa saber tudo — mas precisa querer escutar, se atualizar e respeitar.

Acolhimento não é tarefa de uma única pessoa. Desde a portaria até o consultório, todas, todes e todos devem praticar atitudes de respeito e inclusão. Isso evita que a pessoa passe por abordagens contraditórias ou constrangedoras durante o atendimento.

Promover rodas de conversa, formações internas e momentos de troca entre os membros da equipe ajuda a construir um ambiente mais sensível, preparado e comprometido com o cuidado integral.

O papel dos ACS

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) são peças-chave para garantir o acolhimento e o cuidado das pessoas LGBTQIAPN+ nos territórios. Para além das ações de rotina, é importante que esse trabalho inclua o reconhecimento das necessidades dessa população, muitas vezes invisibilizada.

O ACS pode ajudar a tornar visível a diversidade presente no território, atuando com respeito, escuta e vínculos. Cuidar não é apenas executar técnicas, mas acolher, reconhecer subjetividades e ampliar o olhar sobre as demandas de saúde, que vão muito além da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.

É essencial compreender que o preconceito, a discriminação e as violências afetam a saúde das pessoas LGBTQIAPN+ e que o cuidado precisa levar em conta esses atravessamentos.

O papel dos ACS

O ACS pode ser uma ponte entre a comunidade e os serviços, promovendo articulação com a rede de apoio e fortalecendo a inclusão nos espaços de cuidado.

Isso inclui também buscar formação, participar de momentos de educação permanente e se comprometer com práticas que superem o senso comum e reforcem o compromisso com os direitos humanos e a equidade.

COMO USAR ESTA CARTILHA NA REUNIÃO DE EQUIPE?

Esta cartilha também pode ser um recurso de educação permanente! Sugerimos abaixo um passo a passo simples para organizar uma atividade com sua equipe durante uma reunião, em cerca de 40 a 60 minutos. A proposta é promover reflexões e trocas, sem a necessidade de palestras ou grandes recursos.

1

Preparação do espaço

Organize as cadeiras em círculo para facilitar o olhar e a escuta entre todos. Escolha alguém da equipe para facilitar a conversa (pode ser um profissional de qualquer categoria).

COMO USAR ESTA CARTILHA NA REUNIÃO DE EQUIPE?

2

Leitura compartilhada

Distribua cópias (digitais ou impressas) da sessão da cartilha "Por que precisamos acolher bem as pessoas LGBTQIAPN+". Peça que um ou dois voluntários leiam em voz alta.

Compartilhamento de experiências

3

Convide os colegas a falarem sobre situações reais vividas na unidade (positivas ou negativas) relacionadas ao acolhimento de pessoas LGBTQIAPN+. Sugestões de perguntas para estimular:

- **Já acolheu/atendeu/cadastrou alguém que usava nome social? Como foi?**
- **Já viu alguma situação constrangedora? Como poderíamos ter feito melhor?**

COMO USAR ESTA CARTILHA NA REUNIÃO DE EQUIPE?

4

Exploração do glossário

Escolha 3 ou 4 termos da cartilha (ex: pansexual, transgênero, cisgênero, não binário) e leia as definições.

Convide os participantes a comentarem o que já sabiam ou o que foi novidade.

Planejamento de ações

5

Estimule a equipe a pensar em uma ação prática que possa ser feita na unidade para tornar o ambiente mais acolhedor. Exemplos:

- Fazer um cartaz com frases acolhedoras e colocar na recepção;
- Atualizar as fichas para incluir nome social;
- Pensar na criação de um grupo que envolva o cuidado da população LGBTQIAPN+;

COMO USAR ESTA CARTILHA NA REUNIÃO DE EQUIPE?

6

Encerramento

Retome os principais pontos falados, pergunte se alguém ficou com alguma dúvida ou gostaria de discutir algum ponto adicional, agradeça a participação de todos e incentive a continuidade do tema em outras reuniões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cuidar de forma integral é também reconhecer que a saúde das pessoas LGBTQIAPN+ ainda é atravessada por diversas barreiras. A APS, por ser o primeiro contato da população com o SUS, tem um papel estratégico na promoção da equidade, da escuta e do respeito às diversas formas de ser e existir.

Esperamos que esta cartilha ajude você, profissional da APS, a refletir sobre o acolhimento, rever práticas, abrir espaços de escuta na equipe e construir ambientes mais seguros para todas, todes e todos.

Acolher não exige perfeição, mas sim respeito, compromisso ético, sensibilidade e desejo de aprender continuamente, e você pode ser esse ponto de virada!

REFERÊNCIAS

1. Brasil M da S. Política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transsexuais. Ministério da Saúde. 2013;34.
2. Tonhá JP, Bozzato HR, Paiva MBPD, Telles A. DESAFIOS DO ACESSO DE PESSOAS LGBTQIAPN+ NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA. Em: Multiprofissionalidade e diversidade temática na atenção primária à saúde: revisões bibliográficas como ferramenta para translação do conhecimento – volume 1. 1º ed Porto Alegre: Rede Unida; 2024.
3. Gastaldi ABF. Dossiê de Mortes e Violências Contra LGBTI+ no Brasil 2023. 4º ed. Florianópolis, SC: Acontece - Arte e Política LGBTI+; 2024.
4. Meyer IH. Prejudice, social stress, and mental health in lesbian, gay, and bisexual populations: Conceptual issues and research evidence. *Psychological Bulletin*. setembro de 2003;129(5):674–97.
5. Borret RH, Oliveira DC, Amorim A, Baniwa B. Vulnerabilidades, interseccionalidades e estresse de minorias. Em: Saúde LGBTQIA+: práticas de cuidado transdisciplinar. Santana do Parnaíba, SP: Manole; 2021.
6. Jesus JGD. ORIENTAÇÕES SOBRE IDENTIDADE DE GÊNERO CONCEITOS E TERMOS. Brasília: Autor; 2012.
7. Ciasca SV, Hercowitz A, Lopes A. Saúde LGBTQIA+: práticas de cuidado transdisciplinar. Santana do Parnaíba, SP: Editora Manole; 2021. 226–259 p.
8. Costa-Val A, Manganelli MDS, Moraes VMFD, Cano-Prais HA, Ribeiro GM. O cuidado da população LGBT na perspectiva de profissionais da Atenção Primária à Saúde. *Physis*. 2022;32(2):e320207.
9. Ferreira B de O, Pereira EO, Da Rocha MB, Do Nascimento EF, Albuquerque AR de S, Almeida MM e S, et al. "Não tem essas pessoas especiais na minha área": saúde e invisibilidade das populações LGBT na perspectiva de agentes comunitários de saúde. *Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde*. 13 de setembro de 2019;13(3):496–508.
10. Alencar Albuquerque G, De Lima Garcia C, Da Silva Quirino G, Alves MJH, Belém JM, Dos Santos Figueiredo FW, et al. Access to health services by lesbian, gay, bisexual, and transgender persons: systematic literature review. *BMC International Health and Human Rights*. 2016;16(1):1–10.

UFRJ

 HESFA

AUTORES

João Pedro Silva Tonhá
Alexandre Oliveira Telles
Marcele Bocater Paulo de Paiva

CONTATO

joaopedrotonha@gmail.com